

எட்டுத்தொகையில் பெயர் அறியாப் புலவர் பாடல்களில்

ஒப்புமைகளும் விவரணைகளும்

Analogies and Descriptions of the Anonymous Poets of *Ettuththogai*

லெப்டினன்ட். சி. பரசுராமன், உதவிப்பேராசிரியர், தமிழ்த்துறை,

முத்துரங்கம் அரசினர் கலைக்கல்லூரி, வேலூர் - 02, தமிழ்நாடு, இந்தியா.

Lt. C. Parasuraman, Assistant Professor of Tamil, Muthurangam Govt. Arts College, Vellore - 02, Tamil Nadu, India.

ORCID: <https://orcid.org/0009-0008-6590-9094>

DOI: 10.5281/zenodo.13329877

Abstract

It is very interesting to compare and analyze the messages recorded through the songs of the anonymous poets found in Sangam literature. In it, "Ettuththogai" songs show the land and life-related cultural messages delivered by those poets. By examining the names of Sangam poets, many features of the Sangam period and Tamil society can be well understood. There are fifteen songs sung by unidentified poets. They contain historical messages. It consists of five hymns with references to the ancient Kurunila kings (Dukes). Their lives can be known through these songs. A type of connection is seen in the songs of the famous unknown poets. There are several songs for evidence to prove that Tamil social history is ancient. The songs of "Ettuththogai" prove them better. By comparing the historical stories about the war of small land kings (Dukes) in the songs of the anonymous poets in Sangam literature, the effects of war, generosity, the steadfastness of the poets were known and the news related to the unknown poets could also be identified through the songs. There is also evidence that the Tamil people admired the warriors. They planted a hero stone and worshipped those who died fighting for their group. This cult originated in the Tamil society and continued to the present times in the rural areas. Hence, there are many analogies and descriptions found in the songs of "Ettuththogai" and this article scrutinizes them with ample evidence.

Keywords: *Ettuththogai*, Anonymous Poet, Parables, Narratives.

ஆய்வுச்சுருக்கம்

சங்க இலக்கியமான தொகைப்பாடல்களில் காணலாகும் பெயர் அறியாப் புலவர்களின் பாடலின் வழி பதிவுசெய்யப்பட்டிருக்கும் செய்திகளைப் பெயர் அறிந்த புலவர்களின் பாடல்களில் இடம்பெறும் செய்திகளோடு ஒப்புமையாக்கமும் பகுப்பாக்கம் செய்வதன் மூலம் புலவர்களின் நிலம் குறித்த அடையாளங்களும் வாழ்வியல் சார்ந்த பண்பாட்டுச் செய்திகளை அறிதல் முறையாக அமைகின்றது. சங்கப் புலவர்களின் பெயர்களை ஆராய்ந்தாலே காலப்பகுதியின் பல சிறப்புகளையும் தமிழ்ச் சமூகத்தையும் கட்டமைக்க முடியும். இப்பெயர்

அறியாப் புலவர்களின் பதினைந்து பாடல்களில் வரலாற்றுச் செய்திகள் நிரம்பியுள்ளன. அதில் தொன்மை மிக்க குறுநில மன்னர்களைப் பற்றியக் குறிப்புகளுடன் ஐந்து பாடல்கள் உள்ளன. இதனைக் கொண்டு பெயர் அறிந்தப் புலவர்களின் பாடல்களோடு பின்வருமாறு ஒப்புமை செய்யப்படுகிறது. சங்க இலக்கியத்தில் பெயர் அறியாப் புலவர்கள் பாடலில் இடம்பெறும் குறுநில மன்னர்களின் போர் பற்றிய வரலாற்றுச் செய்திகளைப் பெயர் அறிந்த புலவர்களின் பாடல்களுடன் ஒப்புமையாக்கம் செய்யப்பட்டதன் மூலம் போரின் விளைவுகள், கொடைத்தன்மை, புலவர்களின் கையறு நிலைத்தன்மை அறியப்பட்டதுடன் பெயர் அறியாப் புலவர்களின் பூர்வீகம் சார்ந்த செய்திகளையும் இக்கட்டுரையில் அடையாளம் காணமுடிந்தது.

குறிப்புச் சொற்கள்: எட்டுத்தொகை, பெயர் அறியாப் புலவர் பாடல்கள், ஒப்புமைகள், விவரணைகள்.

முன்னுரை

தமிழ்ச் சமூக வரலாறானது தொன்மை மிக்கது என்பதை ஆதாரப்படுத்த பல்வேறு சான்றுகள் உள்ளன. மாந்த வரலாறானது வேட்டைச் சமூகம், குழுச் சமூகம், கால்நடைச் சமூகம், திணைக்குடிச் சமூகம் எனத் தொடர்ந்து பல்வேறு சமூக மாற்றங்கள் வரலாற்றில் கோலோச்சியுள்ளன. ஒவ்வொரு சமூக மாற்றங்களும் பல்வேறு நூற்றாண்டு கால இடைவெளிகளில் பிறந்தவை என்பவை அறியுறலாம். இச்சமூக மாற்றங்களை அந்தந்த சமூகத்தில் தோற்றம் பெற்ற புலமையாளர்கள் தத்தம் மொழிகளில் பதிவு செய்து வைத்துள்ளனர். சங்க இலக்கியமான தொகைப்பாடல்களில் காணலாகும் பெயர் அறியாப் புலவர்களின் பாடலின் வழி பதிவுசெய்யப்பட்டிருக்கும் செய்திகளைப் பெயர் அறிந்த புலவர்களின் பாடல்களில் இடம்பெறும் செய்திகளோடு ஒப்புமையாக்கமும் பகுப்பாக்கமும் செய்வதன் மூலம் புலவர்களின் நிலம் குறித்த அடையாளங்களும் வாழ்வியல் சார்ந்த பண்பாட்டுச் செய்திகளை அறிதல் முறையாக இக்கட்டுரை அமைகின்றது.

குறுநில மன்னர்கள்

கால்நடைச் சமூகத்தின் இறுதிக்கால எல்லையில் குறுநில மன்னர்கள் தோற்றம் பெறுகின்றனர். இக்குறுநில மன்னர்களின் ஆட்சித் திறன் கண்டு மக்கள் அவர்களை வள்ளல்களாகப் பாவித்தனர். இவ்வள்ளல்களே கடையேழு மன்னர்களாக அழைக்கப்படுகின்றனர்.

அப்படி இருப்பின் காரணமாக கடையேழு வள்ளல்கள் தோன்றியிருக்கலாம் என்பது சிந்தனை முயற்சியே. அரசன் இறைவன், மன்னன், வேந்தன் ஆகிய சொற்கள் சங்க இலக்கியத்தில் மிகுதியாக ஆட்சி பெற்றிருந்த போதிலும் மன்னன், வேந்தன் இவ்விரு

சொற்களின் ஆளுமையே மிகுதி. மன்னர் என்ற சொல் குறுநில மன்னனையும் வேந்தன் என்ற சொல் முடியுடை ஆட்சித் தலைவராகிய சேர, சோழ, பாண்டியரையும் குறிக்கிறது. (சங்க இலக்கியத்தில் வேந்தர், ப. 30)

ஆகவே, இங்கு மன்னர் என்பது குறுநில மன்னர்களாகிய கடையேழு வள்ளல்களையே குறிப்பிடுகிறது. தொகைப்பாடல்களில் இவ்வள்ளல்களைப் பற்றிய செய்திகள் சிதறிக் காணப்படுவதும் பத்துப்பாட்டாகிய சிறுபாணாற்றுப்படையில் பாரி, எழினி, நல்லி ஆய், மலையன், ஓரி, பேகன் ஆகிய வள்ளல்களின் பெயர்களும் கொடைத்தன்மைகளும் (84-111) இயற்கைச் சூழலோடு கூறப்பட்டுள்ளதை அறியலாம். குறுநில மன்னர்கள் சிறிய பலவற்றிற்குத் தலைவர்களாக இருந்துகொண்டு ஒரு சிறு படையினையும் கொண்டிருந்தனர். எல்லையின் அருகில் இருக்கும் வேந்தர்கள் அச்சுருத்தும்போது படை கொடுத்து உதவினர்.

சீறார் மன்னன் பொருறை ஞாங்கர்

வேந்து விடு தொழிலோடு சென்றனன் (புறம்., பா. 319:12-13)

என்பதைப் பாடல் வெளிப்படுத்துகிறது. குறுநில மன்னர் என மதுரைக்காஞ்சியும் (776) சிறப்பெய்துகிறது.

போர் நிகழ்வுகள்

சங்க காலத்தில் போர்ச் சூழலுக்குரிய முக்கியக் காரணங்களாக பொருளியலும், மகள் மறுத்தலும் அமைகின்றது. அரசர்களையும் குறுநிலத் தலைவர்களையும் சங்கப் பாடல்கள் புகழும் போது, போர்ச் செயல் குறைந்த அளவிற்கே கூறப்பெறுகின்றது. அதற்கு மாறாக அவ்வீரர்களின் வள்ளன்மையும், பெருந்தகைமையும் அவை போற்றிப் பாராட்டுகின்றன. இங்கு நேர்மாறாக இப்பாடல்கள் போர்த் திணைகளையே முழுமையாகக் குறிப்பிடுகின்றன. (தமிழ் வீரநிலைக் கவிதை, ப. 38)

குறுநில மன்னர்களின் ஆட்சிக்காலம் போர் சூழ்ந்த காலமாக இருந்ததின் காரணமாகவே இலக்கியங்களில் வரலாறாகப் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது என்பதை உணரலாம். இதன் மூலம்

தமிழ்ச் சமூக வரலாற்றுச் சான்றானது ஏதாவது ஒரு வடிவத்தில் கிடைத்த வண்ணம் உள்ளது. இதனை இந்தியவியல் மேற்குலக கீழைத்தேய அறிஞர்களும் ஏற்றுக்கொண்டுள்ளனர். இத்தகைய அறிஞர்கள் தமிழர்களை தனித்தும் இந்தியர்களாக பாவித்து தம் ஆய்வு முடிவுகளை வெளிப்படுத்தியுள்ளனர். இந்தியர்கள் வரலாற்று உணர்வில்லாதவர்கள் அவர்கள் தங்களது வரலாற்று ஆவணங்களைப் பாதுகாத்து வைக்கவில்லை என்பது பொதுஜன நம்பிக்கை. இந்தியர்கள் தங்களது ஆவணங்களைப் பாதுகாத்துத்தான் வைத்துள்ளனர். எவை முக்கியமானவை என பண்டைய இந்தியர்கள் கருதினார்களோ அவற்றையெல்லாம் காப்பாற்றி வைத்துள்ளார்கள். கொடி வழிப்

பட்டியல்கள், கோயிலொழுக்குகள், விகாரை வரலாறுகள் போன்ற சில சமய நிறுவனங்களின் சத்திரங்கள் இவையெல்லாம் இன்று கிடைக்கின்றன. இவை வரலாற்று மரபின் மூலப்பகுதிகள் தாம். (வரலாறும் வக்கிரங்களும், ப. 9)

எனத் தமிழர் வரலாற்றிற்குச் சான்றுகள் உள்ளன என்பது ரொமிலாதாப்பரின் முடிவாகும்.

அழிசி

அழிசி ஆர்க்காடு அரசன், அவனுடைய மகன் சேந்தன். அவனுடைய சோழ நாடு காவிரிக் கரையில் இருந்தது. நன்னிலம் வட்டம், திருப்புகலூர் அக்னீஸ்வரர் கோயில் கல்வெட்டுகளில் 'ஆர்க்காடு கூற்றத்து இரையூர் எனும் குறிப்பு உள்ளது. இச்செய்தியினை இப்பெயர் அறியாப் புலவரும் குறிப்பிட்டுள்ளார்.

ஆர்அரண் கடந்த மாரி வண் மகிழ்ந்

திதலை எஃகின் சேந்தன் தந்தை

தேம் கமழ் விரிதார் இயல் தேர் அழிசி (நற்., பா. 190: 2-4)

வரையாது வழங்கும் வள்ளல் தன்மையுடைய சேந்தன்தந்தை அழிசியை வெல்வது என்பது இயலாக் காரியம் எனப் பகைவர்கள் அஞ்சுவதை இப்பாடல் குறிப்பிடுகின்றது. மேலும் அழிசியைப் பற்றி நக்கண்ணையார் (நற்., பா. 87:3) பரணர் (குறுந்., பா. 87:3), கோவூர்கிழார் (புறம்., பா. 71:13) முதலிய புலமையாளர்கள் குறிப்பிட்டுள்ளனர். இப்போர்ச்செய்தி மூலம் பெயர் அறியாப்புலவர் அழிசி ஆண்ட நிலத்தைச் சேர்ந்தவராக இருக்கலாம் என்பதும் மேற்கண்டப் புலவர்களின் பாடல்களில் விடுபட்டுப் போனவையாகவும் இருக்கலாம் எனத் துணியலாம். இந்நிலப்பகுதியின் வேந்தன் சோழன் ஆவான்.

மலையமான்

மலையமான் அரசனின் பெயர் காரி. இவனுடைய குதிரையின் பெயரும் காரி, சங்கப் புலவர்கள் இவனை மலையமான் மலையன் என அழைத்தனர். இவனுடைய மலைகளில் முள்ளூர் மலை வளமிக்கது. அதனால் இவன் முள்ளூர் மன்னன் எனப்பட்டான்.

ஆரியர் துவன்றிய பேர் இசை முள்ளூர்

பலர் உடன் கழித்த ஒள்வாள் மலையனது (நற்., பா. 170: 6-7)

வளமிக்க முள்ளூர் மலையினைக் கைப்பற்ற வந்த ஆரியரை மலையன் வென்றான் எனப் பெயர் அறியாப்புலவர் பதிவு செய்துள்ளார். இம்முள்ளூர்ப் போர்க்களம் பற்றிய செய்தியினைக் கபிலர் (குறுந்., பா. 312: 13) வடம வண்ணக்கண் பெருஞ்சாத்தன் (புறம்., பா. 125: 14-15) கல்லாடனார் (அகம்., பா. 209: 11-12) ஆகிய புலவர்கள் மலையனின் வீரத்தினையும் கொடையினையும் பதிவு செய்துள்ளனர். இப்போர் ஒப்புமையின் மூலம் இப்பெயர் அறியாப்புலவர் மலையன்

நாட்டைச் சேர்ந்தவர் என்பதும் மேற்கண்ட புலவர்களின் சமகாலத்தவர் எனும் முடிவுக்கு வரலாம்.

திதியன்

திதியன் பொதியில் மலை அரசன், குறும்பினன் என்னும் வேடர் குலத்தவன், இவன் பாணர்களுக்கு உதவினான்.

இருபெறு வேந்தர் பொருகளத்து ஒழித்த

புன்னை விழுமம் போல (நற்., பா. 180: 7-8)

குறுக்கை எனுமிடத்தில் திதியனும் அன்னி எனும் குறுநில மன்னரும் புன்னை மரத்திற்காகப் போர்ப்புரிந்து வீழ்ந்துபட்ட செய்தினைப் பெயர் அறியாப் புலவர் குறிப்பிடுகிறார். மேலும் இப்போர்க்களம் குறித்துக் கபிலர் (குறிஞ்சிப்., பா. 24:7), நக்கீரர் (அகம்., பா. 15-16) குறிப்பிட்டுள்ளனர். இதன்மூலம் இப்பெயர் அறியாப் புலவர் அன்னி நாட்டினராதல் வேண்டும். ஏனெனில் இப்போரில் வென்ற தம் மன்னனின் வீரத்தினைச் சிறப்பித்துப் பாடியுள்ளதன் மூலம் அறியமுடிகிறது.

ஆய் அண்டிரன்

ஆய் அண்டிரன் எனும் குறுநில மன்னன் வேணாட்டை ஆண்டவன், ஆய் என்பது குடிப்பெயராகும்.

விருந்தின் வெண் குருகு ஆர்ப்பின் ஆஅய்

வண் மகிழ் நாளவைப் பரிசில் பெற்ற (நற்., பா. 167: 2-3)

ஆய் மன்னனின் அவையானது புலவர்களால் ஆரவாரம் மிக்கத்தாகக் காணப்படுவதோடும் கொடை, வீரத்தில் சிறந்தவன் என்று இப்பெயர் அறியாப்புலவர் பதிவு செய்துள்ளார். ஆய் அண்டிரன் அன்னியுடன் போரிட்டு வீழ்ந்து பட்டதை பரணர் தம் பாடல்களில் (அகம்., பா. 148: 7, 208: 5, 396: 4) பதிவு செய்துள்ளார். மேற்கண்ட பாடலை இயற்றிய பெயர் அறியாப்புலவர் வேணாட்டைச் சேர்ந்தவர் என்பதோடு பரணர் ஆய் மன்னனைப் பற்றிக் குறிப்பிட்டிருப்பதன் மூலம் மேற்கண்ட பாடலும் பரணரே இயற்றியிருப்பதற்குச் சான்றுகள் வலுவாக உள்ளது.

சமூகம்

இனக்குழுச் சமூகமானது ஓரிடத்தில் நிலையானக் குடியிருப்பினை அமைத்துக் கொண்டபின் அவர்களுக்குள் பல்வேறு பிரிவுகள் ஏற்பட்டுத் தனித்தனி இனக்குழுவாகப் பிரிந்தது. இக்குழுக்கள் தங்களுக்குள்ளேயே போரும் பூசலையும் வளர்த்துக்கொண்டன. இதில் மாடு பிடிச்சண்டை முக்கியக்காரணமாய் அமைந்தது. பிற்காலத்தில் நடைபெற்ற பெரும் போர்களுக்கு இச்சண்டையே மூலமாய் அமைந்தது எனலாம். இனக்குழுச் சமூகம் மறையத் தொடங்கிக் கால்நடைச் சமூகத்தினையும் அதனைத் தொடர்ந்துத் திணைச் சமூக

வாழ்வியலையும் சங்க இலக்கியப் பாடல்கள் அவர்களின் வாழ்வியல் சூழலை எடுத்துரைத்தன எனலாம். இனக்குழு வாழ்வு முறை அழிந்து நிலவுடமையாக மாறுகின்ற சூழலில் பழைய சமுதாயத்தின் எச்சங்களும் நிலவுவது இயல்பே - இனக்குழு அழிவு முழுமையாக இராமல் அரை குறையாக இருந்தால் இனக்குழு மக்களின் சிந்தனைகள் - நம்பிக்கைகள் - பண்பாட்டு எச்சங்கள் அதற்கடுத்து உருவாகும் சமுதாயத்தில் எஞ்சி நிற்கும் என தேவி பிரசாத் சட்டோபாத்யாயா குறிப்பிடுவது சங்கப் பாடல்களில் வெளிப்பட்டு நிற்கும் இனக்குழு வாழ்வியலின் தொடர்ச்சியைத்தான் என்பதை அறியலாம்.

குழுச் சமூகத்தில் அனைத்து உரிமைகளும் பொதுவியல் இருந்தன சேகரிக்கப்பட்ட பொருட்கள் அனைத்தும் குழுத் தலைவனிடம் ஒப்படைக்கப்பட்டன. குழுத் தலைவன் அல்லது சீறார்த் தலைவனே பங்கிட்டு வழங்கும் முறை இருந்தது. இதனை 'பாதீடு' எனத் தொல்காப்பியப் புறத்திணையியல் குறிப்பிடுகிறது. நாள் உறை மத்து ஒலி கேளாதோனே (புறம்., பா. 257: 13) வெட்சி வீரன் கவர்ந்து கொண்டு வந்த ஆநிரைகளை குழுத் தலைவன் காலம் தாழ்த்தாது வெள்ளி என்னும் விண்மீன் தோன்றுவதற்கு முன்னரும் ஆயர் குலப் பெண்கள் பானையில் மத்து கொண்டு தயிர்கடையும் ஓசை எழும் முன் வீரர்களுக்குப் பகிர்ந்தளித்தான். இனக்குழுச் சமூகத்தில் கால்நடைகளே அவர்களின் பொருளாதாரச் சூழலைத் தீர்மானித்தது எனலாம். ஆகவே கால்நடைகளில் பெருக்கம் இனக்குழுக் கூட்டத்தின் மதிப்பை உயர்த்தியது.

நிலையான இடத்தில் வாழ்தற்கான குடியிருப்பை நிறுவும் சூழலுக்குத் தள்ளப்பட்ட மாந்தன் முதலில் மணல் வீடு கட்டிப் பார்த்திருக்க வேண்டும்.

கடல் ஆடு மகளிர் கானல் இழைத்த

சிறுமனைப் புணர்ந்த நட்பே - தோழி (குறுந்., பா. 326:2-3)

சிறிற் இழைத்தும் சிறுசோறு குவைகியும்

பாந்தைப் பசலையார், (அகம்., பா. 110:7)

மணலில் வீடுகட்டி விளையாடும் தொழில் நுட்பமே நெய்தல் நிலமக்களுக்கு நிலையானதொரு குடியிருப்பை நிறுவிடக் காரணமாய் அமைந்தது என்பதை இருவகைப் புலவர்களும் தம் பாடல்களில் சான்றிட்டுள்ளனர்.

இரவலர்கள்

சங்க காலத்தில் விளிம்புநிலை மக்களாகப் பாணர், கூத்தர், பாடினியர், விறலியர் இருந்தனர். ஆடல்வல்ல பாடல்களிலும் தேர்ச்சியுடைய இக்கலைஞர்கள் தம் வறுமையினைப் போக்கும் பொருட்டு மன்னர்களிடமும் மக்களிடமும் திறமைகளை வெளிப்படுத்தினர்.

மன்னர்கள் கலைஞர்களுக்கு உற்றது அளித்தும் உருபொருள் கொடுத்தும் உபசரித்ததை ஆற்றுப்படை இலக்கியங்கள் சான்றிடுகின்றன.

தொடுத்த கடவர்க்குக் கொடுத்த மிச்சில்

பசித்த பாணர் உண்டுகடை தப்பலின் (புறம்., பா. 327: 3-4)

மருதநில உழவர்கள் பாணர்களுக்கு வரசினைக் கொடுத்து வறுமையைப் போக்கியதனாலேயே உழவர்களுக்குப் பசிப்பிணி மருத்துவன்' எனும் சொல்லாடாலும் உள்ளதை அறியலாம்.

தாங்கா ஈகை நெடுந்தகை ஊரே (புறம்., பா. 3285: 14-15)

தொடுத்துடன் கிடப்பினும் கிடக்கும் (மோசிகீரனார், புறம்., பா. 156: 4)

வரகும் திணையும் உள்ளவை எல்லாம்

இரவல் மாக்களுக்கு ஈயத் தொலைந்தன (புறம்., பா. 328: 3-4)

சிவைல் ஓம்புமின் சிறு புல்லாளர் (விரிச்சியூர் நன்னாகனார், புறம்., பா. 292: 4)

முல்லை நிலத்தில் நெல் விளைவதில்லை என்பதால் அங்கு விளையும் திணையும் வரகிணையும் ஆயர் மக்கள் தம்மை நாடிவரும் விருந்தினர்களுக்குக் கொடுத்துப் பசிப்பிணி போக்கினர். கொடுப்பது உயர்ந்ததும் இல்லை பெறுவது தாழ்ந்ததும் இல்லை என்பதற்கிணங்க சங்ககால மக்கள் இரவலர்களை ஆதரிப்பதில் மிகுந்த ஆர்வம் கொண்டிருந்ததை அந்நிலம் சார்ந்த பெயரில்லா, பெயருடைய புலவர்கள் சான்றிடுகின்றனர்.

திணைப்புனம்

குறிஞ்சி நில மக்கள் தங்களின் உணவுப் பயிராக திணை, வரகு, சாமையினை பயிர் செய்தனர். திணைப் பயிரினை பறவைகள் அழித்திடா வண்ணம் பெண்கள் காவல் காத்தனர்.

...கொடிச்சி

அவ்வாய்த் தட்டையொடு அவனை ஆக என (நற்., பா. 134:4-5)

தழலை வாங்கியும் தட்டை ஓப்பியும் (வீராவெளியன் தித்தனார், அகம்., பா. 188:1)

திணைப்பயிரினை அழிக்கும் கிளிகளை விரட்ட தட்டை எனும் கருவியினை குறிஞ்சி நில மக்கள் பயன்படுத்தியதைக் குறிஞ்சி நிலப் புலவர்கள் குறிப்பிடுகின்றனர்.

இற்செறிப்பு

திணைப்புனம் காவல் சென்ற தலைவி அங்குத் தலைவனைக் கண்டறிந்து காதல் கொள்கிறாள். அவளது களவு வாழ்வு வீட்டிற்குத் தெரிந்தவுடன் தலைவி இற்செறிக்கப்படுவதாகப் பாடல் குறிப்புகள் தெரிவிக்கின்றன. தலைவியின் உடல் வேறுபாட்டைக் கண்டறிந்த தாயும் செவிலியும் இத்தகைய நடவடிக்கையினை மேற்கொள்கின்றனர்.

நன்மார்பு அடைய முயங்கி மென்மெல

கண்மனம் வகுகம் சென்மோ - தோழி (நற்., பா. 182: 6-7)

பெயரறியாத குறிஞ்சித் திணைப் புலவர் இத்தகையச் செய்தியினை குறிப்பிட்டுள்ளார்.

நனந்தலை உலகமும் துஞ்சும்

ஓர்யான் மன்ற துஞ்சாதேனே (பதுமனார், குறுந்., பா. 6: 3-4)

தலைவியின் உடல் மெலியே இற்செறிப்புக்குக் காரணமாய் அமைந்து விடுகிறது. இவ்வாறு மகளைக் காவல் காத்தவள் தாயாகவே உள்ளாள் என்பதை (அகம்., பா. 122: 3-4, 60: 15, 3, 4: 6, ஐங்., பா. 115: 4, குறுந்., பா. 294: 8, நற்., பா. 63: 6-7, 258: 3-4, 351: 1-2 பாடல்கள் இற்செறிப்பின் மூலம் தலைவி, தாய், செவிலி போன்றோர்களின் செயல்பாடுகளை எடுத்தியம்புகிறது.

வெறியாட்டு

பழந்தமிழக இனக்குழு வாழ்வின் அங்கமாக வெறியாட்டு வழிபாடு இருந்ததை அறிய முடிகிறது. வெறி என்பதற்குத் தெய்வம் என்பது பொருள் (தொல். பொருள்., நூ. 60) வெறியறி சிறப்பின் வெவ்வாய் வேலன் (அகம்., பா. 292) என வேலனுக்கு வெறியாட்டு நடத்தியதைப் பாடல் குறிப்பிடுகிறது. (காம நோயுள்ள மகளிருடைய நோய் இன்னதென்னறியாத தாய்மார்கள் வேலனை அழைத்து நோய்க்குக் காரணம் கேட்பார்கள். அவன் களம் வரைந்து, ஆடறுத்து, பூத்தாவி முருக வெறி கொண்டு ஆடிக் காரணம் சொல்லுவான்,

முருகின் குற்றம் என்று கூறுவானால் தாய் முருகனுக்கு விழாச் செய்ய நேர்ந்து கொள்வாள். உண்மையான காரணத்தை உள்ளத்திலேயே மறைத்து வைத்திருக்கும் தலைவி, உண்மைக் காரணத்தை அறிய முடியாத வேலனையும் அவனது தெய்வமான முருகனையும் மடையர்கள் என்று கருதுவாள். (இந்தியத் தத்துவ இயலில் நிலைத்திருப்பனவும் அழிந்தனவும், ப. 14)

தலைவியானவள் தாய், தெய்வம் இரண்டினையும் பழிப்பதாகவே உள்ளதால் இது பழிப்புச் சடங்கு என்று கூடக் குறிப்பிடலாம்.

...வேலன்

வேறி அயர் களத்துச் சிறுபல தாஅய (அகம்., பா. 114: 1-2)

கிளையோடு உண்ணும் வளைவாய்ப் பாசினம்

கல்லை குளவி கூதளம் குவளை (நற்., பா. 376: 4-5)

தலைவியின் உடல்வேறுபாட்டைக் கண்ட தாய் அதைக் காதலென அறியாமல் முருகன் தீண்டி வருத்துவதாகக் கருதப்பெற்ற தெய்வமான அணங்கால் வந்த நோயாகத் தவறாக உணர்ந்து முருகனின் பூசாரியான வேலனை அழைத்துக் களம் அமைத்துப் பொறி தூவி ஆடு பலியிட்டு நிகழ்த்தப்பெறும் சடங்கே வெறியாட்டு. தலைவியிடம் உண்மையினை உணராது பூ மற்றும் குருதிப் பலியிட்டு வழிபாட்டுச் சடங்கினை நிகழ்த்தும் போக்கு இனக்குழு மக்களிடம்

நம்பிக்கை சார்ந்த சடங்காக வெளிப்பட்டதை உணர முடிகிறது. வெறி என உணர்ந்த உள்ளமொடு மறி அறுத்து,

அன்னை அயரும் மருகு நின் (நல்வெள்ளையார், நற்., பா. 47: 8-9)

முந்தாழ் ஆய்மலர் உதிர காந்தள் (மதுரை நக்கீரனார், அகம், பா. 78: 8)

இவ்வாறு இனக்குழு மக்களின் வெறியாட்டயர் தலை பெயரறியாப் புலவர்கள் பதிவு செய்தது போல பெயருடையப் புலவர்களும் (நற்., பா. 334: 9), (குறுந்., பா. 1: 3-4) பதிவு செய்திருந்தமையை ஒப்புமையாக்கத்தின் மூலம் உணரமுடிகிறது.

மனைமருட்சி

இனக்குழுச் சமூகத்தில் பெரும்பான்மையானத் திருமணங்கள் களவு நிலையிலேயே நிகழ்ந்திருந்ததை அறியமுடிகிறது. தலைவி பொருளாதாரத்தில் உயர்ந்தவளாகவும், தலைவன் வறுமையுற்றவளாகவும் காட்டும் பாடல்கள் உள்ளன. உடன்போக்கில் தலைவி சென்றபின் தாயானவள் தலைவி சென்ற இடம், அவள் வாழும் வாழ்க்கை குறித்த கவலையுடன் மனைமருட்சி நிலையினை அடைவதையும் பாடல்கள் காட்டுகின்றன.

செருமிகு மொய்ப்பின் கூர்வேற் காளையொடு

பெருமணல் அருஞ்சரம் நெருநல் சென்றனள் (நற்., பா. 148:2-3)

சேக்கொள் அறையும் தண்ணுமை

கேட்குநற்கொல் எனக் கழலும் என் நெஞ்சே (அகம்., பா. 63:18-19)

போக்கு அருங்கவலைய புலவு நாலு அருஞ்சரம்

துணிந்து விறள் ஆயினள் அணிந்து அணிந்து (அகம்., பா. 35:10-11)

இதுஎன் பாவைக்கு இனிய நன் பாவை

இதுஎன் பைங்கிளி எடுத்த பைங்கிளி (ஓதலாந்தையார், ஐங்., பா. 375:1-2)

தலைவியின் எதிர்கால நலனை எண்ணி வருந்துபவளாகவே தாய் படைக்கப்பட்டுள்ளதும் இனக்குழுச் சமூகத்தில் பொருளாதார ஏற்றத்தாழ்வுகள் இருந்தன என்பதும் இவ்விருவகையான புலவர்களின் பாடல்களும் உறுதி செய்கின்றன.

மணஉறவு

இனக்குழு மக்களின் திருமண உறவானது ஒரு குழுவிற்குள்ளேயே நிகழ்ந்துள்ளது. பெண்ணை இன்னாருக்குத்தான் மணம் செய்து கொடுத்தல் எனும் நிலையும் இருந்துள்ளது. இத்தகைய வரையறை அக்காலத்தில் வலுவாகப் பின்பற்றப்பட்டுள்ளது.

பெருநீர் வினையில் எம்சிறு நல்வாழ்க்கை

நும்மொடு புரைவதோ அன்றே

எம்மனோரில் செம்மலும் உடைத்தே (நற்., பா. 45: 9-11)

இப்பாடலில் நெய்தல் நிலத்தலைவியிடம் வேற்று நிலத்துத் தலைவன் தம் வரைவினைத் தெரிவித்தாலும் எம் குலத்தில் பொருள் வளமிக்க ஆண் மக்கள் உள்ளனர் என்றும் அவர்களையே மணம் முடிப்பேன் என்று தலைவி வெளிப்படுத்துவதன் மூலம் ஒரு குழுவிற்குள்ளான மணமுறை என்பது உறுதியாகிறது. மேலும்,

தயிரைத் தாளிப்பதால் புகை எழுந்து அவள் கண்ணிற்பட்டு உறுத்திய போதிலும், தாளிப்பைத் தவறவிட்டால் தயிர்க்குழம்பின் சுவைப்பயன் குறையும் என்று கண்டு, புகைக்கு இடையேயும் உற்று நோக்கித் துழாவிச் சமைத்து முடித்தாள். கணவன் வீடு திரும்பியவுடன் அவனுக்குப் பரிமாறினாள். அவனோ நன்றாயிருக்கிறது என்று பாராட்டி சாப்பிட்டான். தன் சமையலுக்குக் கிடைத்த பாராட்டை எண்ணி மனைவி உள்ளத்தில் மகிழ்ச்சி மலர்ந்தது. அகத்தில் ஏற்பட்ட மகிழ்ச்சியால் புறத்தில் புன்முறுவலுடன் தலைவி காணப்பட்டாள். (பிரபாகரன், ப. 13)

அதைப் பற்றிக் கூறுகையில்,

நுண்வலைப் பரதவர் மடமகள்

கண் வலைப் படுஉம் கானலானே (யாழ்ப் பிரமதத்தன், குறுந்., பா. 184: 6-7)

மகட்பா காஞ்சிப் பாடல்கள் காட்டும் திருமணம் தந்தையின் உளப் பாங்கினை வெளிப்படுத்தும் நிலையில் உள்ளது.

கரந்தைஆம் செறுவின் பெயர்க்கும்

பெருந்தகை மன்னர்க்கு வரைந்திருந்ததை (புறம்., பா. 340:8-9)

காய்ந்த கரந்தை மாக்கொடி விளைவயில்

வந்துஇறை கொண்டன்று தானை (பதிற்., பா. 40-41)

வேற்றரசன் மிகுதியான பொருள்வளமும், வீரஞ்செறிந்துவனாக இருப்பினும் தன் குலத்தைத் தவிர பறி ஆண்மகட்குப் பெண் கொடுப்பதில்லை எனும் தீர்க்கமான முடிவினைக் கொண்டிருந்தனர் என்பதை இருவகைப் புலவர்களின் பாடல்களும் குறிப்பிடுகின்றது.

தொழில்முறை

உற்பத்திப் பெருக்கமடையும்போது அதுசார்ந்த தொழில் நிலைகளும் பெருகுவதென்பது இயல்பாகின்றது. ஐவகை நிலங்களிலுமே முதன்மைத் தொழிலைச் சார்ந்தத் துணைத் தொழில்களும் வளர்ச்சிபெற்றதை அறிய முடிகிறது.

...கொல்லன்

ஊதுஉலைக் குருகின் உள்உயிர்த்து அகலும் (நற்., பா. 125: 3-4)

சிறுகாரோடல் வயினொடு சேர்த்திய (மாமுலனார், அகம்., பா. 1-4)

சிறுகா ரோடன் பயினொடு சேர்த்திய (பரணர், அகம்., பா. 356: 9)

மேற்கண்டப் பாடல்கள் கொல்தொழிலின் சிறப்புக் குறித்தும் சொல்லின் தனித்திறம் குறித்தும் இருவகைப் புலவர்களும் பதிவு செய்திருந்தமையை இவ்வழிமுமையாக்கம் வெளிப்படுத்துகிறது. அதனை விளக்கும் விதமாக சொர்ணபமிலா அவர்கள், குறிஞ்சி நில மக்கள் வேட்டையாடுதலைப் பெரிதும் விரும்பினர். உணவிற்காகவும், பொழுது போக்கிற்காகவும் வேட்டையாடுதலை மேற்கொண்டனர். நிலத்திலிருந்தும், மலையிலிருந்தும் அம்பினை எறிந்து விலங்கினைக் கொன்றனர். (சொர்ணபமிலா, ப. 132) கூறியிருக்கிறார்.

பண்டமாற்று

இனக்குழுவின் தொடர்ச்சியான திணைக்குடிச் சமூகத்தில் பண்டமாற்று முறைத்தொடர்ந்து வந்ததை அறியமுடிகிறது. நெய்தல் நில உப்பு மருதநில நெல்லுக்கானது இவ்வாறு பண்டமாற்று முறையின் மூலம் ஒரு நிலத்திற்குரிய உணவுப் பொருள் மற்றொரு நிலத்திற்குத் தேவைப்படும் பொருளானது.

நம்நாட்டு விளைந்த வெண்ணெல் தந்து

பிறநாட்டு உப்பின் கொள்ளை சாற்றி (நற்., பா. 183: 1-2)

பழந்தமிழகத்திலிருந்து நவீனகாலம் வரை பண்டமாற்று முறை ஏதாவது ஒரு வடிவில் நிகழ்ந்து வருகின்றது. அந்தந்த நிலத்தின் முதன்மைப் பொருள்கள் மற்ற நிலங்களின் முதன்மைப் பொருள்களுக்கு ஈடாகியதை இருவகைப் புலவர்களின் மூலம் ஒப்புமைப்படுத்தப்பட்டுள்ளது.

நம்பிக்கையும் சடங்குமுறைகளும்

இனக்குழுக் காலத்திலிருந்து நவீனக் காலம் வரையிலான நம்பிக்கை சார்ந்த சடங்குகள் மக்களால் நிகழ்த்தப்பட்டு வருகின்றன. மூன்று காலங்களிலும் நிகழும் வாழ்வியல் செயல்பாடுகளுக்கு நம்பிக்கைகளும் சடங்குமுறைகளும் காரணகாரியமாகின்றன.

படும்கொல் வாழி நெடுஞ்சுவர்ப் பல்லி

பரற் தலைபோகிய சிரந்தலைக் கள்ளி (நற்., பா. 169: 3-4)

பல்லி பாங்கு ஒத்து இசைத்தன (பெருங்கடுங்கோ, கலித்., பா. 11: 21)

பாங்கர்ப் பல்லி படுதோறும் பரவி (கல்லாடனார், அகம்., பா. 9: 19)

கலை

சங்க காலக் கலைஞர்கள் தம் வறுமையினை நீக்கும் பொருட்டுத் தங்களுடையத் தனித் திறமையால் மன்னர்களையும் மக்களையும் மகிழ்வித்தனர். வறுமையுற்றிருந்த கலைஞர்களை மன்னர்களும் மக்களும் ஆதரவளித்ததைச் சங்கப் பாடல்களும் காப்பியங்களும் குறிப்பிடுகின்றன.

பரி மாலையர் பாடினிக்குப்

பொலந்தாமரைப் பூம் பாணரொடு (புறம்., பா. 361: 11-12)

பொன்னாலான மாலையினைப் பாடினிக்கும் பொற்றாமரைப் பூவினைப் பாணர்களுக்கும் கொடுத்துச் சிறப்பித்தனர். சங்கப் பாடல்கள் கலைஞர்களை விளிம்பு நிலை மக்களாகவே சித்தரித்ததைப் புலவர்களின் பாடல்கள் வெளிப்படுத்துகின்றன.

நடுகற்கள்

இனக்குழுச் சமூகமானது வீரர்களைப் போற்றியது. தனது குழுவிற்காகச் சண்டையிட்டு வீரமரணம் அடைந்தவர்களை வாழ்த்தும் நிலையில் நடுகல்லினை நட்டு வழிபட்டனர். இனக்குழுச் சமூகத்தில் தோற்றம் பெற்ற இவ்வழிபாடானது கால்நடைச் சமூகத்திலும் தொடர்ந்தது. மாடு பிடிச்சண்டையில் இறந்த வீரனுக்கு நடுகல் எழுப்பி வழிபட்டதையும் அறிய முடிகிறது. நடுகல்லானது மனிதர்களுக்கு மட்டுமல்லாது போரில் அவனுக்கு உதவிசெய்த நாய், குதிரை, சேவல் ஆகிய கால்நடைகளுக்கும் நடுகல் நட்டு வழிபட்டதைச் சங்கப் பாடல்களும் கல்வெட்டுக்களும் சான்றிடுகின்றன.

தோழாதனை கழிதல் ஓம்புமதி வழாது (புறம்., பா. 263: 3)

கணிவாய் பல்லிய காடுஇறந் தோரே (முல்லைப் பூதரத்தனார், அகம்., பா. 151: 15)

பல்லியின் ஓசையானது நல் நிமித்தங்களுக்கும் தீ நிமித்தங்களுக்கும் காரண காரியம் ஏற்கின்றதை புலவர்களின் பாடல்கள் சுட்டுகின்றன. பழந்தமிழகத்தில் இறந்தவரைத் தாழியில் இட்டுப் புதைக்கும் பழக்கம் இருந்திருப்பதைச் சங்கப்பாடல்கள் வெளிப்படுத்துகின்றன. தொல்பொருள் ஆய்வுத் துறையினரால் ஆதிச்சநல்லூரில் நிகழ்த்தப்பெற்ற அகழாய்வில் ஏராளமானத் தாழிச் சின்னங்கள் அகழ்த்தெடுக்கப்பட்டன. இந்தியாவிலேயே மிகுதியான ஈமத்தாழிச் சின்னங்கள் கிடைக்கப்பெற்ற இடமாகவும் இப்பகுதி உள்ளது.

மருஇருந் தாழி கவிப்ப

தா இன்று கழிக எற்கொள்ளாக் கூற்றே (நற்., பா. 27: 11-12)

அன்னோற் கவிக்கும் கண் அகன் தாழி (ஐயூர்முடவன், புறம்., பா. 228: 12)

பழந்தமிழகத்தில் இறந்தவரைத் தாழியில் இட்டுப் புதைக்கும் போது அவர் பயன்படுத்திய பொருட்களையும் சேர்த்துப் புதைக்கும் பழக்கம் இருந்துள்ளதை பல்வேறுச் சான்றுகள் புலப்படுத்துகின்றன. ஈமத்தாழிகள் தற்காலத்தில் வரலாற்றுச் சின்னங்களாகவும் தொன்மை சார்ந்த ஆய்விற்காகவும் பயன்படுத்தப்பட்டு வருவதை அறியலாம்.

ஒளிறுஏந்து மருப்பின் களிறுஎறிந்து வீழ்ந்ததென

கல்லே பரவின் அல்லது (மாங்குடி கிழார், புறம்., பா. 335: 10-11)

நடுகல் கைதொழுது பரவும் ஓடியாது (அள்ளூர்நன்முல்லையார், புறம்., பா. 306: 4)

வீரர்களின் வீரச்சிறப்பினைப் போற்றும் நடுகற்கள் குறித்துச் சங்க இலக்கியத்தில் பதினெட்டு வெளிப்படையான செய்திகள் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளன. புறத்திணை இலக்கியங்களை விட அக

இலக்கியங்களில் தான் மிகுதியாக நடுகற்கள் குறித்தச் செய்திகளை பதிவு செய்துள்ளன. குறிப்பாக அகநானூற்றில் மட்டும் பதினொரு இடங்களில் நடுகற்கள் பற்றிய செய்திகள் இடம் பெற்றுள்ளன. இருவகையான புலவர்களும் ஒரே செய்தியினைப் பதிவு செய்திருப்பதன் மூலம் சமகாலப் புலவர்களாகக் கொள்வதற்கு மேற்கண்ட செய்திகள் இடந்தருகின்றன.

தொகுப்புரை

சங்க இலக்கியத்தில் பெயர் அறியாப் புலவர்கள் பாடலில் இடம்பெறும் குறுநில மன்னர்களின் போர் பற்றிய வரலாற்றுச் செய்திகளைப் பெயர் அறிந்த புலவர்களின் பாடல்களுடன் ஒப்புமையாக்கம் செய்யப்பட்டதன் மூலம் போரின் விளைவுகள், கொடைத்தன்மை, புலவர்களின் கையறு நிலைத்தன்மை அறியப்பட்டதுடன் பெயர் அறியாப் புலவர்களின் பூர்வீகம் சார்ந்த செய்திகளையும் இவ்வாய்வில் அடையாளம் காணமுடிந்தது. வாழ்வியல் சார்ந்த பாடல்களை ஒப்புமையாக்கம் செய்யும் போது இனக்குழு வாழ்வின் எச்சமானது கால்நடைச் சமூகத்திற்கும் அதிலிருந்து திணைச் சமூகத்திற்கும் வளர்ச்சிபெற்று வந்துள்ளதை அறியமுடிகிறது. இச்செய்திகளைப் பதிவு செய்த இரு வகையானப் புலவர்களும் சமகாலத்தவர், அல்லது ஒரே நிலத்தைச் சார்ந்தவர் அல்லது பெயர் அறிந்தப் புலவரின் பாடல்களிலிருந்து விடுபட்டு அறியாப் புலவர்களின் எண்ணிக்கையும் இணைந்திருக்கலாம் என முடிவுக்கு வர ஏதுவாகின்றது.

குறிப்புகள்

- [1] அரங்க இராமலிங்கம். சங்க இலக்கியத்தில் வேந்தர். பாரி நிலையம், சென்னை.
- [2] க.கைலாசபதி. தமிழ் வீரநிலைக் கவிதை. குமரன் புத்தக இல்லம், சென்னை, 2012.
- [3] முனைவர் இரா. சாரங்கபாணி. புறநானூறு. நியூ செஞ்சுரி புக் ஹவுஸ், சென்னை - 98.
- [4] செயபால், இரா. (உ.ஆ). அகநானூறு (தொகுதி- 1,2). நியூ செஞ்சுரி புக் ஹவுஸ், சென்னை.
- [5] முனைவர் இரா. சொர்ணபமிலா. “குறிஞ்சி நில மக்களின் வாழ்வியல்.” தமிழ்மொழி மற்றும் இலக்கிய பன்னாட்டு ஆய்விதழ், இதழ் 2, தொகுதி 1, ஜூலை 2019.
- [6] தட்சிணாமூர்த்தி, அ. ஐங்குறுநூறு (தொகுதி2). நியூ செஞ்சுரி புக் ஹவுஸ், சென்னை.
- [7] தேவி பிரசாத் சட்டோபாத்யாயா. இந்தியத் தத்துவ இயலில் நிலைத்திருப்பனவும் அழிந்தனவும், சென்னை புகள்.சென்னை, 1989.
- [8] முனைவர் வி. நாசகராசன் (உ.ஆ). குறுந்தொகை (தொகுதி - 1, 2). நியூ செஞ்சுரி புக் ஹவுஸ் (பி) லிட், சென்னை, 2004.
- [9] முனைவர் கு. வெ. பாலசுப்பிரமணியன். நற்றிணை. நியூ செஞ்சுரி புக் ஹவுஸ், சென்னை.
- [10] முனைவர் ச. பிரபாகரன். “சங்க காலத்தில் வாழ்ந்த தலைவன் தலைவியின் அன்பின் வெளிப்பாடு.” செங்காந்தள், தொகுதி - 3, இதழ் - 2, மே 2024.

- [11] ரொமிலா தாப்பர், நா. வானமாமலை (மொழிபெயர்ப்பாளர்). *வரலாறும் வக்கிரங்களும்*. அலைகள் வெளியீட்டகம், சென்னை.
- [12] விசுவநாதன், அ. *கலித்தொகை*. நியூ செஞ்சுரி புக் ஹவுஸ் (பி) லிட், சென்னை, 2004.
- [13] வேங்கடராமன். *நற்றிணை மூலமும் உரையும்*. உ.வே.ச. நூல் நிலையம், சென்னை, 1990.

References

- [1] Aranga Ramalingam. Sanga Ilakiyathil Vendhar. Pari Nilayam, Chennai.
- [2] K. Kailasapati. Tamil Veeranilak Kavithai. Kumaran Book House, Chennai, 2012.
- [3] Dr. R. Sarangapani. *Purananuru*. New Century Book House, Chennai - 98.
- [4] Jeyabal, R. (Uraiyaciriyar). *Agananuru (Part-1, 2)*. New Century Book House, Chennai.
- [5] Dr. R. Sornabamila. "Kurunji Nila Makkalin Vazhviyal." *International Journal of Tamil Language and Literary Studies*, Volume - 2, Issue - 1, July 2019.
- [6] Dhakshinamoorthi, A. *Ikurunuru (Part2)*. New Century Book House, Chennai.
- [7] Devi Prasad Chattopadhyaya. *Indiya Thathuvaiyalil Nilathuiruppanavum Azhinthanavum*. Chennai Books. Chennai, 1989.
- [8] Dr. V. Nagarajan. (Uraiyaciriyar). *Kurunthogai (Part-1, 2)*. New Century Book House (P) Lit, Chennai, First Edition, 2004.
- [9] Dr. K. V. Balasubramanian. *Natrinai*. New Century Book House, Chennai - 98.
- [10] Dr. S. Prabakaran. "Expression of Love of the Lover and Beloved lived in the Sangam Period." *Chenkaantal*, Volume - 3, Issue - 2, May 2024.
- [11] Romila Thapar, Na. Vanamamalai (Translator). *History and Mistakes*. Waves Publishing House, Chennai.
- [12] Viswanathan, A. (Uraiyaciriyar). *Kalithogai*. New Century Book House (P)Lit, Chennai, 2004.
- [13] Mr. Venkataraman. *Natrinai Mulamum Uraium*. U. Ve. Sa. Pathipagam, Chennai, 1990.

நிதிசார் கட்டுரையாளர் உறுதிமொழி / Author Contribution Statement: இல்லை / NIL.

கட்டுரையாளர் நன்றியுரை / Author Acknowledgement: இல்லை / NIL.

கட்டுரையாளர் உறுதிமொழி / Author Declaration: இக்கட்டுரையில் எவ்வித முரண்பாடும் இல்லை என்று உறுதிமொழி அளிக்கிறேன். / I declare that there is no competing interest in the content and authorship of this scholarly work.

இக்கட்டுரை கிரியேட்டிவ் காமன்சு ஆட்ரிபியூசன் 4.0வின் கீழ் பன்னாட்டு உரிமம் பெற்றுள்ளது. / The content of the article is licensed under <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/> International License.